

KATTA KASHFIYOTLAR - NANO TEXNOLOGIYALAR ORQALI SOG`LIQNI SAQLASH VA TIBBOYOT SOHASIDAGI TADQIQOTLAR

Mamatova Go‘zaloy Jo‘ramirzayevna

Andijon davlat pedagogika institute Fizika va texnologik
ta`lim kafedrası Fizika fani o`qituvchisi

Xatamova Adolatxon

Aniq fanlar fakulteti Fizika – astronomiya yo`nalishi 201-guruh

Annotatsiya: Nanotexnologiyalar sohalararo aloqalar va innovatsiyalarni ta`minlashda muhim rol o`ynaydi. Yangi dori vositalarini ishlab chiqishdagi yondashuvlar.

**Kalit so`zlar:** nanotexnologiyalar, dorilar, kasalliklar, sog`liqni saqlash.

Nanotexnologiyalar bu – moddalarning tuzilishiva xususiyatlarini nano o`lchamda (1-100 nanometr) o`rganish va ishlatishga qaratilgan ilmiy sohadir. Ushbu texnologiyalar ko`plab sohalarda, jumladan, tibbiyot, energetika, materialshunoslikda qo`llaniladi. Nanotexnologiya fanlararo fan bo`lganligi uchun, ilmiy tadqiqotlarni o`tkazish uchun ‘klassik’ biologiya, kimyo va fizika kabi usullardan foydalaniladi. Nanotexnologiya sohasidagi nisbatan yangi tadqiqot usullaridan biri bu skanlovchi zondli mikroskopik usuli. Hozirgi vaqtda tadqiqot laboratoriyalarida nafaqat ‘klassik’ zond mikroskoplari, balki optik va elektron mikroskoplar bilan birgalikda qo`llaniladi. Tibbiyotda nanotexnologiyalari orqali dori olib lirish (maqsadli dori yetkazib berish, gen terapiyasi, diagnostika), biomateriallar yaratish va kasalliklarni aniqlash tizimlari takomillashtirilgan.[4] Elektronikada esa kichik va samarali electron qurilmalarni, shu jumladan kompyuter chiplarini va sensorlarni ishlab chiqarish. Quyosh energiyasi yoki litiy-ion batareyilarinin ishlab chiqarishda nanotexnologiyalarinin qo`llash orqali samaradorlikni oshirish. Bu texnologiyalarni xususiyati shundaki yuqori kuchlanish, yengil vazn va yuqori reaktivlikdir.[1] Nano o`lchamda materiallar kuchliroq bo`ladiva ko`proq moslashuvchanlikga ega. Vazni esa odatda yengil. Yuqori reaktivlik darajasi

nano oʻlchamdagi materiallar bilan kimyoviy reaksiya qilish imkoniyati koʻproq boʻladi. Nanotexnologiyalar sohasida tadqiqotlar davom etmoqda. Natijada yangi materiallar va texnologiyalar ishlab chiqilmoqda, bu esa sanoat va kundalik hayotda inqilobiy oʻzgarishlarga olib kelishi mumkin. Katta kashfiyotlar va nanotexnologiyalar tibbiyot sohasidagi juda keng qamrovli imkoniyatlarni ochmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida dorivor moddalarni yetkazib berish, kasalliklarni aniqlash, kasalliklarni davolash jarayonlarida inqilobiy yondashuvlar paydo boʻlmoqda. Quyidagi jihatlar yordamida ularni alohida taʼkidlash mumkin.

1. Nanomateriallar

Balansli dorilar: Nanopartikulalar yordamida dori moddalarining kasallangan hujayralarga yoki toʻqimalarga aniq yetkazib berish. Dori vositalarining yetkazib berish tizimlarini yaxshilash, yalligʻlanish va saraton kabi kasalliklarni davolashda samaradorlikni oshirishga imkon yaratadi.

2. Diagnostika

Immunologik testlarni osonlashtirish va haqiqiy vaqt rejimida kasalliklarni aniqlash imkonini beruvchi nanotexnologiyadir. Nanomateriallar yordamida kasallikni erta bosqichda aniqlash uchun biomarkerning aniqligini oshirish. Nanotexnologiyalar yordamida kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga imkon beruvchi yuqori sezgizlikka ega sensorlar ishlab chiqilmoqda.

3. Terapevtik yondashuvkar

DNK dasturiy taʼminotini oʻzgartirish orqali genetik kasalliklarni davolash imkoniyati. Kasalliklarni davolash uchun mikroskopik oʻlchovdagi robotlar yordamida jarrohlik jarayonlarini amalga oshirish.

4. Uslubiy tadqiqotlar

Nanotexnologiyalarni joriy etish orqali mavjud tibbiy usullarni takomillashtirish va yangi usullarni ishlab chiqish.

5. Mikroskopiya va vizualizatsiya

Tibbiy tadqiqotlarda nano oʻlchovli narsalarni oʻrganish uchun yangi mikroskopiya texnologiyalari.

6. Iqtisodiy va ekologik jihatlar

Nanotexnologiyalarni tadqiqotlarda qo'llash orqali sog'liqni saqlash xarajalarini kamaytirish va resurslardan foydalanish.

7. Tibbiy jihozlar

Diagnostika va davolashda ishlatiladigan yangi avlod tibbiy jihozlarini yaratish. Nanotexnologiyalar yordamida ishlab chiqilgan yangi asboblardan, masalan, nanoqoplamalar va nanomateriallar, tibbiy uskunalarning ishonchliligini oshiradi.

Ushbu kashfiyotlar orqali nanotexnologiyalar yordamida sog'liqni saqlash tizimida qanday yangi imkoniyatlar yaratishni ko'rsatadi. Tadqiqotlar rivojlanishi bilan kelajakda tibbiyot sohasida va kasalliklarni nazorat qilishda yanada innovative yechimlar paydo bo'lishi kutilmoqda. Nanotexnologiyalarni tadqiqotlari davomida salbiy ta'sirlar, xavfsizlik va atrof-muhitga ta'siri bilan bog'liq muammolar ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim.

8. Tibbiy nazorat. Nanotexnologiyalar yordamida organizmning turli

sistemalarni nazorat qilish mumkin. Tanaga implantatsiya qilingan nanochip sog'liqni tekshirib, kompyuter yoki boshqa qurilmaga olingan axborotni uzatib turadi.

Yana bir qator sohalar: Sog'liqni saqlashda nanotexnologiyalari proporsiyalash va dori vositalarining samarasini oshirish, shuningdek, tibbiy tadqiqotlarda yangi ko'nikma va usullarni joriy etishda muhim ro'l o'ynaydi.

Nanotexnologiyalar sog'liqni saqlash va tibbiyot sohasida katta imkoniyatlar yaratmoqda, bu esa kelajakdagi kashfiyotlar va innovatsiyalar uchun yangi eshiklarni ochadi. Bu sohadagi tadqiqotlar va rivojlanishlar o'zgaruvchan tibbiy amaliyotlar taqdim etadi. Masalan, Hujayra regeneratsiyasi - organizm hujayralari juda kichik bo'lgani uchun davolash juda murakkab. Lekin nanotexnologiyalar yordamida bu ish oson amalga oshadi. Saratonni davolash. Bugungi kunda nanotexnologiyalar bu kasalliklarni davolashda muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. Nanoqurilmalarining funksiyasining bevosita saraton hujayralariga yo'naltirsa bo'ladi. Bunda faqat saraton hujayralari yo'qotilib, sog' hujayralarga zara yetkazilmaydi. Yurak, qon tomir sistemasining kasalliklari, yurak to'qimalarining kasallangan qismini regeneratsiya qilish mumkin. Qandli diabet - Qondagi qand miqdorini tekshirish uchun qon olmasdan maxsus linzalar ishlatiladi. Rangining o'zgarishiga qarab xulosa chiqarsa bo'ladi.

Xulosa: Nanotexnologiyalar, o‘zining kichik o‘lchamlarda ishlash imkoniyatlari bilan sog‘liqni saqlash va tibbiyot sohasida kashfiyotlar qilishda yangi usullarni ochmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali yanada innovatsion va samarali usullarni joriy etish imkoniyatlari yuzaga kelmoqda. Nanotexnologiyalar yordamida ishlab chiqilgan yangi asboblardan, masalan, nanoqoplamalar va nanomateriallar, tibbiy uskunalarning ishonchliligini va samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Nano texnologiyalar va iqtisodiy rivojlanish" O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi xodimlari Toshkent 2020.
2. "Tibbiyotda nano texnologiyalar: nazariya va amaliyot" O‘zbekiston tibbiyot instituti olimlari Toshkent 2021.
3. "Iqtisodiy holatni yaxshilashda nano texnologiyalarning roli" Nazarov A. Abdullaeva D. 2022
4. "O‘zbekistonda nano texnologiyalar va tibbiyot" Qo‘shniev B. Ruziev S. Toshkent 2023
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Nanotexnologiya>
6. zenodo.org